

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ, СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Сардор Эгамбердиев

НИИ педагогических наук имени Т. Н. Кары Ниязи, базовый докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10003554>

Цифровые технологии активно входят во все сферы жизни. Акселератором этих процессов стали экономика и банковская сфера. Доступность информационных ресурсов всем категориям граждан – формирует представление о том, что информационные технологии способны решить абсолютно все задачи, которые волнуют современное общество. Более того, роботизация производств и процессов, например в банковской сфере, поставила вопрос о конкуренции роботов и сотрудников. При безусловной пользе внедряемых технологий, основанных на использовании «цифры», на передний план все отчетливее выходят вопросы, связанные с этикой, защитой персональных данных, правовыми аспектами конкуренции роботов и сотрудников организаций и т.д. Необходимость понимания места и роли цифровых технологий в современном образовании должна найти отражение в современных исследованиях в области методологии и дидактики высшего и профессионального образования. Целью данного исследования является выявление приоритетных направлений развития образовательного процесса на основе анализа возможностей цифровых технологий, исходя из гипотезы о необходимости научно обоснованного их внедрения в работу организаций высшего и профессионального образования, опираясь на опыт и мировую практику.

Материалы и методы исследования. В качестве исследовательского материала послужили: информационные ресурсы и технологии образовательных и научных организаций; практика работы научно-педагогических работников вузов и преподавателей университетов. В качестве методов исследования выступили изучение и анализ сложившейся практики, систематизация и обобщение в построении выводов, актуальных для формирования научно обоснованного подхода по внедрению цифровых технологий в систему высшего и профессионального образования. Стремительность, с которой сегодня в цифровые технологии погружается система образования, не просто поражает, она дает основание для серьезного анализа и педагогического обоснования многого из того, что сегодня предложено в информационном пространстве. Важно то, что за последние годы не появилось ни одного государственного проекта или значимого психологического исследования проблем «цифровизации» образования, ее влияния на формирование личности. При этом важность влияния интернет среды на молодежь, современных СМИ, в обсуждениях педагогического сообщества, исследованиях магистрантов и аспирантов, докторов наук. Наиболее остро это проявляется в системе средне специального образования, когда информационное пространство изобилует всевозможными сообществами, оказавшимися в социальной группе студентов, особенно лицеев и колледжей.

Отсутствие психологически обоснованной информационной образовательной политики дает на откуп стихийному развитию, а иногда и не стихийному, а целенаправленному, в интересах различных групп и сообществ, процесс формирования ментальности подрастающего поколения. Необходимо отметить, что государство

озаботилось внедрением цифровых технологий во всех сферах: промышленности, экономики, банковской сферы и т.д. В государственных структурах вводятся заместители руководителей по цифровому развитию. Тотальная активизация в направлении цифровизации происходит во всех бизнес-структурах. Сегодняшнее «наступление» цифровых технологий во всех сферах, особенно там, где обнаруживается экономический эффект, поддерживается на всех уровнях. Погружение молодого поколения в информационную среду необходимо, это никем не оспаривается. Динамика происходящих процессов в экономике требует активной позиции образовательного сообщества по анализу и выработке предложений по развитию системы высшего и средне специального образования в условиях цифровой трансформации экономики. Сложившаяся ситуация отчасти объясняется тем, что нам в условиях информационного общества не использовать цифровые технологии уже просто невозможно, поскольку мы безнадежно отстанем. Но и двигаться вперед необходимо весьма продуманно, поскольку «цифровизация» только как стихийно развивающийся модный тренд может оказать негативное влияние на формирование личности школьника, студента. Что необходимо сегодня предпринимать для научно обоснованного внедрения цифровых технологий в подготовку кадров? В общем образовании драйвером всех процессов выступает Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Поддержка со стороны Министерства позволила обозначить ряд приоритетов в развитии образовательного процесса.

Многое из предложенной образовательной технологии действительно актуально и способно совершенно по-новому строить учебный процесс. Однако как построить образовательную технологию, основанную на использовании «цифры», чтобы быть уверенным в ее эффективности и отсутствии вреда обучаемым? Стимулирование педагогов, использующих цифровые технологии, вещь, безусловно, важная. То есть мотивация со стороны учителя есть. Со стороны учеников это тоже интересно, увлекательно. Внедрение цифровых технологий, использование их дидактических возможностей должно быть педагогически оправдано с позиций решения задач, обучения, воспитания и развития личности как школьника, так и студента. Более того, учет возрастных особенностей в связи с внедрением цифровых технологий в обучение должен быть реализован как при формировании образовательной цели, так и выборе технологии и методов работы преподавателя с обучаемыми. Продолжать подобный анализ происходящего можно и дальше, только в этом нет смысла, поскольку процесс запущен и следует ждать первых результатов. Следует отметить, что выпускники школ, для которых электронное обучение стало составной частью освоения образовательной программы, придут в образовательные организации высшего и профессионального образования, которые должны быть готовы к работе с этой категорией обучающихся. Высшее и средне специальное образование сделало в этом направлении целый ряд очень важных шагов, в частности используя открытые онлайн-платформы например “My Dars” для доступа студентов к информационным ресурсам, обучения и прохождения тестирования, которое отображает сегодняшний уровень знания учеников. В системе профессионального образования ситуация, на первый взгляд, проще. Вместе с тем требования к реализации практико-ориентированной подготовки достаточно жестко регламентированы и сформировать требуемые компетенции у студентов колледжа возможно только при очень обоснованном сочетании электронного и практического обучения. Демонстрационный

метод – показательный процесс, который позволяет достаточно быстро и объективно оценить уровень практической подготовки выпускника. То есть без дидактического обоснования использование цифровых технологий в педагогической практике преподавателей высшего и профессионального образования весьма затруднительно.

К сожалению, процесс их внедрения происходит достаточно стихийно: возникают идеи, которые сразу же пытаются внедрять без какого-либо психологопедагогического анализа. Многие из специалистов, занимающихся сегодня внедрением цифровых технологий в образовании, не знакомы с педагогикой, а хорошо ориентируются в информационных и технических системах. Для этой категории работников – программистов, инженеров, важна элементарная психолого-педагогическая подготовка, знание результатов научных исследований в сфере психологии, педагогики, медицины, прежде всего, с позиций внедрения цифровых технологий. В основе построения учебного процесса в организациях высшего и средне специального образования лежат требования образовательных стандартов.

Сегодняшний бакалавр – выпускник, владеющий определенными стандартами компетенциями, ко многому готов и способен, но его необходимо научить, что конкретно делать на рабочем месте. В настоящее время это и происходит с выпускниками вузов. Сокращение нагрузки на лекционную работу и ее перенос на самостоятельное изучение студентами материала в режиме работы с электронным учебно-методическим комплексом становится альтернативой традиционно сложившейся вузовской практике. Сжатый в образовательных программах курс и самый примитивный вариант использования цифровых технологий с использованием электронных УМК срabатывает, поскольку для его освоения и тестового контроля требуется меньше времени. Более того, части студентов удается пройти курс обучения по некоторым дисциплинам в удаленном доступе, что предлагается сегодня вузовскими онлайн платформами. Однако если студент не смог его освоить в электронном режиме, то тогда его надо вернуть назад к традиционной лекции, а они к этому времени закончены. На практике такие проблемы уже возникают.

В этом контексте важен вопрос цели профессионального образования. Опираясь на работы Л.С. Выготского, необходимо обратить внимание на то значение, которое было отведено в его исследованиях культурологическому подходу. Культура – личностная, профессиональная, информационная и т.д. - является связующим звеном между личностью и выполняемой ею деятельностью. Следуя этому, а также исследованиям в психологической и педагогической науке, можно и нужно выстроить методологию формирования профессиональной культуры подрастающего поколения как важную цель инновационной подготовки кадров в системе высшего и профессионального образования. Это позволит не только понять, как должен происходить процесс формирования информационного профессионального и образовательного пространства Республики Узбекистан, но и как должен быть выстроен образовательный процесс с использованием цифровых технологий.

Информационная культура личности, как часть личностной и профессиональной культуры специалиста, является целью внедрения цифровых технологий.

В этом заключается серьезная методологическая ошибка многих специалистов, сделавших цифровую технологию самоцелью в образовательном процессе. Вот почему построение современной дидактики профессионального образования должно опираться на культурологический подход и отражать реализацию основных задач формирования культуры в образовательном процессе. Формирование культуры профессиональной деятельности, исходя из возможностей цифровых технологий, позволяет выделить основные составляющие, которые могут быть отражены в содержании и технологии организации учебного процесса: *знания, умения, личностное отношение и необходимые личностные качества для выполнения конкретного вида профессиональной деятельности*. Если *знания и умения формируются в учебной деятельности, то личностное отношение и развитие определенных важных качеств формируется в опыте профессиональной и практической деятельности*.

Именно *опыт выполнения профессионально важных задач должны регламентировать профессиональные стандарты*, а не так, как сейчас, компетенции. Знания и умения можно обозначить в образовательном стандарте, их можно проверить, эти моменты в нашей системе образования отработаны достаточно хорошо. Описывать требования в стандартах с позиций компетентностей, а тем более оценивать их в учебном процессе, весьма затруднительно. Именно этим важен разворот в обсуждаемом сегодня образовательном стандарте (если говорить о системе профессионального образования). Что весьма важно, в нем отмечена роль знаний и формирования опыта у студентов. Действительно, стандарт задает требования к выпускнику, и мы прекрасно знаем, что обозначенные требования в виде профессиональных функций и компетенций, выполняемых будущим выпускником, определяют содержание обучения, а также связаны с формируемой образовательной технологией.

Обозначить *требования к уровню знаний и опыту в решении определенных профессиональных задач с использованием цифровых технологий* уже представляется возможным, что в некоторой степени соответствует цели формирования профессиональной культуры выпускника.

REFERENCES

1. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Общая и профессиональная педагогика: Сев.(Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. Архангельск: ИД САФУ, 2014. 553 с.
2. Блокчейн: уровень и перспективы развития: [Электронный ресурс]. URL: <https://bitnovosti.com/2017/03/18/blockchain-state-of-the-art-and-prospective/comment-page-1> (дата обращения: 25.12.2018).
3. Туракулова С.Т. К вопросу о возможности использования онлайн-платформ для интенсификации обучения в вузах // Молодой ученый. 2017. № 20. С. 497-499. [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/154/43660> (дата обращения: 21.12.2018).
4. Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских университетов / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми; пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2012. 403 с.

5. Strasser T. Moodle im Fremdsprachenunterricht. Blended Learning als innovativer didaktischer Ansatz oder pädagogische Eintagsfliege? Boizenburg: Werner Hülsbusch. 2011. P.21.